

POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA: POSSIBILIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA INCLUSÃO DAS PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS

DOI: 10.5281/zenodo.14779197

Renato da Silva Pereira¹

¹Letras Português – Universidade Estadual da Paraíba UEPB

renatobaato@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4477808834162583>

Maria Kérvia Ferreira da Silva²

²mariakervia2024@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5363072873822813>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: A inclusão dos sujeitos mais vulneráveis economicamente na educação básica é repleta de obstáculos e desafios, isso porque a mesma é historicamente elitista e reproduz a desigualdade social. Desse maneira, observamos que a educação, por muito tempo, foi considerada um ‘privilegio’, sobretudo, da classe economicamente dominante, excluindo assim os mais vulneráveis socialmente do sistema educacional. Nessa perspectiva, com o objetivo de diminuir essa grande desigualdade socioeducacional que governantes criam políticas públicas de Transferência de renda básica, a exemplo do programa Bolsa Escola, Bolsa Família, que tinham como critério para o recebimento a condição da permanência do jovem no sistema escolar. **Objetivo:** analisar os principais desafios e as perspectivas dos Programas de transferência de renda básica na inclusão educacional e social dos estudantes que convivem em uma situação socialmente mais vulnerável. **Metodologia:** utilizamos nessa pesquisa uma metodologia qualitativa de caráter bibliográfico, assim, por meio de estudos que envolvem o campo da educação e dos programas sociais, propomos-nos a pesquisar a maneira como os sujeitos mais vulneráveis socialmente enfrentam diversos desafios e obstáculos para ter acesso a educação básica gratuita no Brasil, ou seja, buscamos compreender nesse trabalho a importância desses programas sociais na trajetória educacional desses indivíduos. **Resultados: desse modo,** em nossa pesquisa, buscamos verificar como a evasão escolar é um problema social que atinge, principalmente, a camada mais carentes economicamente. Assim, compreendemos que esses programas sociais de transferência de renda básica contribuem de maneira significativa na inclusão socioeducacional dos sujeitos mais pobres, isso porque com ele as pessoas têm maior probabilidade de acender educacionalmente e socialmente. **Conclusão:** logo, entendemos que os programas de transferência de renda básica, como uma política pública voltada para a inclusão educacional e social da classe mais vulnerável, proporciona a eles a possibilidade de uma maior segurança de permanência na educação básica aos jovens da classe mais vulnerável economicamente, pois possibilitam maior chance de acesso a renda e a educação escolar.

Palavras-Chave: Desigualdade social; Educação básica; Políticas Públicas, Desigualdade

social.